

ИЗУЧЕНИЕ СЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО ЛЕЧЕБНОГО ГЕЛЯ ГЕМОСТАТ

¹Сайдалиева Феруза Авазхановна, ²Юнусходжаева Нодира Абдулхамитовна

¹доцент, Ташфарми, ²профессор, Ташфарми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185786>

Аннотация. Авторы изучили специфическое влияние нового геля «Гемостат» на заживление ран. «Гемостат» показал ранозаживляющее действие при экспериментальном стоматите по сравнению со стоматологическим гелем камистат.

Ключевые слова: гемостат, гель, стоматит, глоссит, хейлит, *Polygonum aviculare L.*, *Polygonum hydropiper L.*, *Urtica dioica*.

Annotatsiya. Mualliflar tomonidan yangi Gemostat gelining yarani davolovchi o`ziga xos ta`sirini o`rganildi. Kamistad dental geli bilan yangi Gemostat gelini solishtirib o`rganilganda eksperimental stomatitda yarani davolovchi ta`siri borligini ko`rsatdi.

Kalit so`zlar: gemostat, gel, stomatit, glossit, xeylit, *Polygonum aviculare L.*, *Polygonum hydropiper L.*, *Urtica dioica*.

Abstract. The authors studied the specific wound-healing effect of the new Hemostat therapeutic gel. The study of the wound healing effect of the Hemostat dental gel in comparison with the Kamistad preparation showed that the dental gel has a wound healing effect in experimental stomatitis.

Keywords: hemostat, gel, stomatitis, glossitis, cheilitis, *Polygonum aviculare L.*, *Polygonum hydropiper L.*, *Urtica dioica*.

Воспалительные заболевания полости рта известны с давних времен. Лечение и профилактика таких заболеваний как стоматит, глоссит, хейлит в настоящее время остается актуальной проблемой.

Самым распространенным воспалительным заболеванием полости рта является стоматит: воспаление слизистых оболочек полости рта. Причины возникновения стоматита не однозначны. Механические повреждения слизистой оболочки полости рта, некачественные зубные протезы, длительное применение некоторых лекарственных средств, некачественные пищевые продукты, бактериальное и грибковое поражение полости рта могут являться причинами возникновения стоматита.

Актуальность: Перспективным и принципиальным методом лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта является использование рациональных лекарственных форм – трансдермальной системы - геля, обладающей хорошей всасываемостью на основе активных лекарственных веществ.

Важную роль в лечении патологий пародонта играют мягкие лекарственные формы, среди которых в последние годы особый интерес исследователей вызывают гели. Гели обладают целым рядом преимуществ по сравнению с другими стоматологическими формами, в частности, простотой технологического процесса и удовлетворительными показателями комплаентности пациента. Кроме того, гели достаточно легко инкорпорируют и высвобождают лекарственные вещества, обеспечивают их резорбцию и способствуют быстрому наступлению терапевтического эффекта. Обладая достаточно высокой вязкостью, гели легко удерживаются на поверхности слизистой оболочки, значительно пролонгируя действие препарата. Для создания многокомпонентных

препаратов используются комбинации концентрированных спиртовых, водных и водно-спиртовых извлечений из лекарственного растительного сырья (экстракты, настойки). Данные лекарственные препараты содержат довольно высокий процент биологически активных веществ, а применение комбинации извлечений из нескольких видов лекарственного растительного сырья (*Polygonum aviculare* L., *Polygonum hydriper* L., *Urtica dioica*) позволяет получить хороший терапевтический эффект. Кроме того, эти препараты удобно дозировать и они имеют длительный срок хранения [1,2,3,4].

Горец птичий (*Polygonum aviculare* L.) - средство растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ обладает вяжущим, противовоспалительным и противомикробным действием. Горец птичий обладает тонизирующим, мочегонным, желчегонным, вяжущим и кровоостанавливающим и действием. Трава горца птичьего применяется при маточных и легочных кровотечениях, заболеваниях почек, мочевого и желчного пузыря, печени. Действие обусловлено наличием дубильных веществ (пирогалловая группа), которые взаимодействуют с белками, образуя защитную пленку, предохраняющую ткани от местного раздражения. Кроме того, дубильные вещества денатурируют протоплазматические белки патогенных микроорганизмов, препятствуя их развитию.

Горец перечный (*Polygonum hydriper* L.) - средство растительного происхождения. По результатам экспериментальных исследований оказывает противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие, способствует заживлению ран.

Крапива двудомная (*Urtica dioica*) - средство растительного происхождения. В растении содержится: витамины группы В, Е и К, железо, калий, кальций, хром, медь, марганец, алюминий и молибден, аскорбиновая кислота, каротин и каротиноиды, барий, сера. Комплекс биологически активных веществ (эфирное масло, дубильные вещества - полифенолы, аскорбиновая кислота, каротин, флавоноиды, микроэлементы - в частности марганец) обеспечивает противовоспалительное, бактерицидное, жаропонижающее (за счет усиления потоотделения) и желчегонное и кровоостанавливающее действие травы крапивы.

Цель работы: изучение специфической активности нового лечебного геля на основе местного растительного сырья «Гемостат».

Материалы и методы.

1.1.Материал и методы: острую токсичность изучали на 12 белых мышах, прошедших карантин. Животных разделили на группы по 6 голов в каждой. Для уменьшения густоты геля перед введением разводили дистиллированной водой в соотношении 1:1 и вводили однократно внутрижелудочно мышам, массой тела 19-21 г, в дозах 750 мг/кг и 1250 мг/кг (0,3 мл и 0,5 мл) [5].

Животные находятся под ежечасным наблюдением в течение первого дня эксперимента, при этом в качестве показателей функционального состояния животных используют выживаемость в течение опыта, общее состояние, возможные судороги и гибель. Далее ежедневно, в течение 2-х недель, у животных обеих групп наблюдают за общим состоянием и активностью, учитывают поведенческие реакции, наблюдают за состоянием шерстного и кожного покрова. Все подопытные животные содержатся в одинаковых условиях и на общем рационе питания со свободным доступом к воде и пище. После завершения эксперимента определяли средне-смертельные дозы (ЛД₅₀) [5].

1.2. Проведенные опыты показали, что после однократного внутрижелудочного введения геля Гемостат в дозах 750 мг/кг и 1250 мг/кг видимых изменений в функциональном состоянии экспериментальных животных не наблюдалось. Все мыши были активными, потребление корма и воды было в норме. Патологические изменения в состоянии шерстного и кожного покрова отсутствовали, и признаков интоксикации не наблюдалось. В данной группе до конца эксперимента гибели среди животных не отмечалось.

Результаты исследования острой токсичности сравниваемых препаратов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Определение острой токсичности геля Гемостат

№ животных	гель Гемостат				
	вес, г	доза		путь введения	летальный исход
		мг/кг	мл		
1	20	750	0,30	в/ж	Нет
2	19		0,29		Нет
3	19		0,29		Нет
4	19		0,29		Нет
5	21		0,30		Нет
6	20		0,31		Нет
1	20	1250	0,48	в/ж	Нет
2	19		0,48		Нет
3	20		0,50		Нет
4	19		0,50		Нет
5	19		0,48		Нет
6	20		0,50		Нет
LD₅₀		> 1250 мг/кг			

1.3. Заключение:

Таким образом, полученные данные показывают, что при изучении острой токсичности геля LD₅₀ составила более >1250 мг/кг.

2. ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

2.1. Ранозаживляющее действие стоматологического геля «Гемостат» изучали на 10 кроликах массой тела 2000 - 2500 г обоего пола. Кроликам под уретановым наркозом воспроизводили модель термического ожога слизистой оболочки полости рта в области верхних резцов справа и слева нанесением в течение 20 секунд раскаленного докрасна штопфера диаметром 3 мм. Экспериментальную терапию начинали спустя 24 часа после проведения термического повреждения. Животных разделили на группы по 5 голов. В первой контрольной группе раны промывали водой очищенной. Животным второй опытной группы наносили стоматологический гель «Гемостат», животным третьей опытной группы – гель Камистад производства Штада Арцнаймиттель, Германия (с.00805, с.г. 02/2025) [6].

Полученные результаты: исходное состояние полости рта кроликов до лечения было представлено слизистой бледно-розового цвета, без видимых патологических изменений, влажной, не кровоточащей, плотно прилегающей к зубам. После нанесения ожоговой травмы на слизистой оболочке полости рта кроликов образовались поверхностные дефекты округлой формы, с неровными краями. Через 24 часа после нанесения термического ожога во всех группах экспериментальных животных отмечаются более глубокие язвенные дефекты слизистой оболочки рта. Площадь ожоговой поверхности у всех групп кроликов составила в среднем 69,1-76,8 мм². Окружающая неповрежденная слизистая оболочка ярко гиперемированная, мягкая, нависала над дном язв. Дно дефектов было покрыто белым фибринозным налетом, снимающимся при поскабливании, при этом открывались эрозивные кровоточащие поверхности.

Результаты эксперимента приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Влияние стоматологического геля «Гемостат» на динамику сокращения площади ожоговых ран слизистой оболочки полости рта кроликов

Группы	Площадь раны, мм ²						
	1 день	4 день	7 день	10 день	13 день	16 день	19 день
Контроль	75,7±9,2	57,2±2,7	40,5±5,9	30,4±3,4	21,1±2,9	9,3±1,2	4,2±0,8
«Гемостат»	69,1±4,5	53,1±5,0	15,2±3,2*	9,3±1,4*	3,7±0,4*	1,5±0,3*	-
Камистад	76,8±4,6	40,2±1,8*	19,4±0,8*	6,4±1,1*	2,1±0,3*	0,6±0,2*	-

Примечание: * разница показателя достоверности при P<0,05 в сравнении с контрольной группой.

В контрольной группе животных площадь язвенной поверхности на 4 сутки сократилась на 24,4% относительно исходных значений и составила 57,2±2,7 мм². Объективно при этом отмечали нарастание воспалительной реакции - отека, гиперемии, инфильтрации окружающих тканей, нависающих над дном язв, нагноения ран с образованием обильного некротического налета. На 10 сутки площадь раны сократилась относительно исходной величины на 46,5%. На 16 сутки после начала лечения отмечали более выраженный эффект сокращения площади ран, площадь раны сократилась относительно исходной величины на 87,7%. При этом клинически снижение отека, гиперемии, инфильтрации окружающих тканей наблюдали лишь на 19 сутки.

В опытной группе животных, уже с момента начала экспериментальной терапии стоматологическим гелем, воспалительные явления были менее выражены. В течение 4, 7 суток площадь раны сократилась относительно исходных значений на 23,1% и 78%. Клинически на 10 сутки после начала лечения стоматита отмечали отсутствие гиперемии, отека, кровотечения. Воспалительная реакция практически отсутствовала. На 10 сутки после начала лечения отмечали более выраженный эффект сокращения

площади раны относительно исходных значений - на 86,5%. Эпителизация проходила со дна ран и полностью заканчивалась на 16 сутки с образованием нежного мягкого рубца.

В опытной группе животных, которым наносили гель Камистад, воспалительные явления были менее выражены. В течение 4, 7 сутки площадь раны сократилась относительно исходных значений на 47,6% и 74,7%. Клинически на 10 сутки после начала лечения стоматита отмечали отсутствие гиперемии, отечности, налёта, кровоточивости. Воспалительная реакция практически отсутствовала. На 10 сутки после начала лечения отмечали более выраженный эффект сокращения площади раны относительно исходных значений - на 91,6%. Эпителизация проходила со дна ран и полностью заканчивалась на 16 сутки с образованием мягкого рубца.

Заключение: Таким образом, изучение ранозаживляющего действия стоматологического геля «Гемостат» в сравнении с препаратом Камистад производства Штада Арцнайmittel, Германия показало, что стоматологический гель обладает ранозаживляющим действием при экспериментальном стоматите. Применение биоактивного лекарственного геля обеспечивает длительный контакт, постоянство концентрации лекарственного вещества в месте нанесения и удобство применения для амбулаторной цели.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А.Е. Джолдыбаева, Б.А. Досжанова, З.Ж. Батагоева, Г.С. Ибадуллаева. Разработка состава и технологии стоматологического геля на основе диметилсульфоксида с метронидазолом для лечения травматических повреждений слизистой оболочки полости рта/ Вестник КазНМУ №2-2017. А.-С. 253-256
2. Болеутоляющие средства растительного происхождения./Аляутдин Р. Н [и др] // Материалы научно- практической конференции "Биологически активные добавки в профилактической и клинической медицине".– Улан- Удэ. – 2003 изд. БНЦ СО РАН. – С. 25-27
3. Доброхотов, Д.А. Разработка и стандартизация противовоспалительного лекарственного сбора для лечения и профилактики заболеваний пародонта.: диссертация кандидата фармацевтических наук: 14.04.02 /Доброхотов Денис Анатольевич. –М., 2011.- 184 с.: ил.
4. Кукес, В.Г. Фитотерапия с основами клинической фармакологии / В.Г. Кукес. - М. Медицина, 1999. - 192 с.
5. Спасов А.А., Мазанова Л.С., Темкин Э.С., Абакумова Т.А, Сысуев Б.Б. Волгоградский государственный медицинский университет, НИИ фармакологии волгму. “Изучение фармакологической активности магнийсодержащего геля «поликатан» на экспериментальной модели травматического стоматита”. Вестник ОГУ №12/декабрь 2006. Приложение Биоэлементология. 238-240 стр.